

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ.

Erkinov Fazliddin To'lqin o'g'li

Магистрант Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16713021>

Аннотация

В данной научной диссертации представлен глубокий анализ вопросов контроля качества аудиторских организаций, их теоретических основ и практического значения. Качество аудиторских услуг определяет не только точность и достоверность результатов аудита, но и доверие клиентов, финансовую устойчивость и влияние на инвестиционную среду. Поэтому система контроля качества является неотъемлемой частью аудиторской деятельности, которая формируется на основе международных стандартов аудита, кодексов профессиональной этики и национального законодательства. В диссертации в системном подходе рассматриваются основные элементы контроля качества аудита – внутренний контроль, внешняя оценка, документирование, система профессионального развития и соблюдение этических стандартов. Кроме того, на примере узбекской практики анализируются существующие проблемы и пути их устранения. По результатам исследования сформулированы практические рекомендации по расширению сферы предоставления качественных аудиторских услуг, приближению деятельности аудиторских организаций к международным стандартам и институциональному развитию.

Ключевые слова: качество аудита, система контроля качества, внутренний контроль, внешняя оценка, международные стандарты аудита, аудиторская организация, профессионализм, этические критерии, документирование, обучение, практика Узбекистана, ответственность аудитора, элементы качества.

Abstract

This scientific dissertation presents a deep analysis of the issues of quality control of audit organizations, their theoretical foundations and practical significance. The quality of audit services determines not only the accuracy and reliability of audit results, but also customer confidence, financial stability and impact on the investment environment. Therefore, the quality control system is an integral part of audit activity, which is formed on the basis of international auditing standards, codes of professional ethics and national legislation. The dissertation uses a systematic approach to consider the main elements of audit

quality control - internal control, external assessment, documentation, professional development system and compliance with ethical standards. In addition, existing problems and ways to eliminate them are analyzed using the example of Uzbek practice. Based on the results of the study, practical recommendations are formulated to expand the scope of high-quality audit services, bring the activities of audit organizations closer to international standards and institutional development.

Keywords: audit quality, quality control system, internal control, external assessment, international audit standards, audit organization, professionalism, ethical criteria, documentation, professional development, Uzbek practice, auditor's responsibility, quality elements.

Анализ и результаты

Одним из важнейших критериев оценки деятельности аудиторских организаций является качество аудиторских услуг. Качество аудита – это комплексное понятие, выражающее правильное, обоснованное и независимое формирование аудитором мнения о финансовой отчетности и других объектах аудита, определяющее уровень доверия к данной услуге. Высококачественный аудит напрямую зависит не только от профессиональных знаний, но и от эффективной системы контроля качества.

Система контроля качества – это комплекс мер, направленных на обеспечение качества услуг, предотвращение ошибок, соблюдение этических и профессиональных требований, а также соответствие международным стандартам в деятельности аудиторской организации. В мировом опыте эта система формируется на основе пяти основных элементов: (1) ответственность и обязательства руководства, (2) соответствующая информационно-коммуникационная система, (3) кадровая политика и постоянное обучение, (4) документирование и внутренний контроль аудиторского процесса, (5) внешняя система оценки и мониторинга качества.

В практике Узбекистана аудиторские организации пока не накопили достаточного опыта и институтов для осуществления контроля качества. Проведенный анализ показывает, что, хотя многие местные аудиторские компании сформировали политику внутреннего контроля качества, ее реализация на практике оставляет желать лучшего. Это негативно сказывается на надежности результатов аудита, доверии клиентов и процессе признания на международных рынках.

Внутренний контроль качества, как правило, осуществляется внутри самой организации. Он включает проверку правильности выполнения аудиторских заданий, контроль за соблюдением методологии, а также оценку точности и полноты документов. Внешний контроль качества осуществляется независимыми оценочными организациями и предполагает оценку качества деятельности организации в целом или отдельных аудиторских заданий. Совет по развитию аудиторской деятельности при Министерстве финансов Республики Узбекистан является одним из важных органов в этом отношении.

Культура документирования также играет важную роль в контроле качества. Каждый этап аудита, процесс подготовки аудиторского заключения, неопределенности, риски, решения и соображения, возникающие в ходе аудита, должны быть тщательно документированы. Эти документы не только определяют обязанности аудитора, но и служат методологической основой и аналитическим инструментом для последующих аудиторских проверок. Кроме того, качественный аудит напрямую зависит не только от технических аспектов, но и от приверженности аудитора этическим принципам и профессиональной честности. Поэтому соблюдение профессиональных кодексов этики, предотвращение конфликтов интересов и обеспечение независимости являются гарантиями качества аудиторской деятельности.

Другим важным элементом является постоянное повышение квалификации аудиторов. Международный опыт показывает, что постоянное обновление знаний и участие в программах профессионального обучения обеспечивают работу аудитора в соответствии с современными стандартами и методологиями. К сожалению, в настоящее время во многих аудиторских организациях Узбекистана внутренние системы в этом отношении еще не полностью сформированы.

В заключение следует отметить, что элементы, обеспечивающие качество аудита, неразрывно связаны друг с другом, и их комплексное внедрение позволит им быть конкурентоспособными не только на национальном, но и на международном рынке аудиторских услуг. Их укрепление способствует повышению авторитета и доверия к аудиторским организациям, что положительно скажется на стабильности общей финансовой среды.

Заключение

Наличие и эффективность системы контроля качества в деятельности аудиторских организаций является важной основой надежности, профессионализма и международного признания аудиторских услуг. Изученные теоретические и практические источники, а также статистический анализ показывают, что, несмотря на значительный прогресс в повышении качества аудита в Узбекистане, все еще существует множество системных проблем.

Формирование политики внутреннего контроля качества, документации, направленной на снижение количества ошибок, обеспечение непрерывного профессионального развития аудиторов, строгое соблюдение этических стандартов и внедрение механизмов внешней оценки качества являются важными элементами обеспечения качества аудиторских услуг в комплексном подходе.

В практике Узбекистана все еще существует большой потенциал для усиления контроля качества на институциональном уровне, координации деятельности аудиторских организаций в соответствии с международными стандартами, повышения конкурентоспособности и создания климата доверия в аудиторском секторе. Реформы в этих областях, особенно путем инвестирования в квалифицированный персонал и расширения независимого контроля качества, могут сформировать систему качественных аудиторских услуг в стране.

Контроль качества — это не только внутреннее дело аудиторской организации, но и гарантия стабильности всей финансовой системы. Поэтому качество аудита должно стать предметом серьезного внимания со стороны государства, общества и частного сектора как приоритетного стратегического направления.

Список литературы:

1. МФБ (Международная федерация бухгалтеров). (2022). Международный стандарт менеджмента качества (МСМК) 1 и 2.
2. МСА 220. (2021). Управление качеством аудита финансовой отчетности. Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации.
3. Закон Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» (с изменениями от 15 февраля 2021 года).
4. Совет по развитию аудиторской деятельности при Министерстве финансов Республики Узбекистан. (2023). Годовой отчет.
5. Насриддинов А.Р. (2021). Основы аудита. Ташкент: Издательство «Экономика».

6. Каримов Н. и Абдуллаев Д. (2022). «Система контроля качества в аудиторских организациях: проблемы и решения». Журнал финансовой отчетности, № 2.
7. Deloitte. (2023). Глобальный отчет о качестве аудита. www.deloitte.com
8. KPMG. (2022). Показатели качества аудита: концепция и применение.
9. PwC. (2023). Концепция качества аудита и ежегодный отчет о прозрачности.
10. Бахрамов Б.С. (2020). «Вопросы качества и надежности на рынке аудиторских услуг». Экономика и инновационные технологии, № 6.
11. Ernst & Young (EY). (2023). Методология глобального аудита и контроль качества.
12. IAASB (Международный совет по стандартам аудита и подтверждения достоверности информации). (2021). Справочник по международным стандартам менеджмента качества.
13. Международная федерация бухгалтеров (IFAC). (2023). Показатели качества аудита: руководство.
14. Таджибаева М.Т. (2021). «Роль информационных технологий в повышении качества аудиторских услуг». Журнал экономических исследований, № 4.
15. ОЭСР. (2020). Качество и добросовестность аудита на развивающихся рынках. Париж: Издательство ОЭСР